

SAMARQANDGA TEMIR YO‘L TRANSPORTINING KIRIB KELISHINING SHAXSIY ARXIV MATERIALLARIDA YORITILISHI

Ergashev Azimjon Xasanovich

Oriental universiteti Samarqand kampusi Tarix yo‘nalishi 2-bosqich magistranti

azimergashev2001@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Samarqandga temir yo‘lining kirib kelishi va uning iqtisodiy hayotga ta‘siri arxiv materiallari asosida o‘rganib chiqilgan bo‘lib, unda Samarqandda temir yo‘lining shakllanishi M.M.Abramov tomonidan o‘rganilgan va uning shaxsiy arxivi fondlari orqali yoritilgan. Shuningdek, Temir yo‘lining iqtisodiy hayotga ta‘siri masalasi ham tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: Samarqand, arxiv, Temir yo‘l, Kattaqo‘rg‘on, Jizzax, Xo‘jand,.

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston o‘lkasining iqtisodiy hayotida temir yo‘l transporti hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan. Ayniqsa, Samarqand-Andijon temir yo‘lining qurilishi Rossiya imperiyasining mintaqadagi iqtisodiy, harbiy va ma‘muriy manfaatlarini ta‘minlashda muhim strategik ahamiyatga ega bo‘ldi. Ushbu temir yo‘l tarmog‘i Samarqandni Farg‘ona vodiysi bilan bog‘lab, o‘lka ichki bozorlarini yagona transport tizimiga integratsiya qildi. Natijada paxta, g‘alla, ipak, meva-sabzavot va boshqa qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini tashish hajmi keskin ortdi hamda savdo aylanmasi faollashgan.

Samarqand-Andijon temir yo‘li loyihasiga muvofiq temir yo‘l liniyasi Samarqanddan boshlanib, Jizzax, Sirdaryo vodiysi orqali Qo‘qon, Marg‘ilon va Andijon tomon yo‘naltirildi. Shu bilan birga, Toshkent va Yangi Marg‘ilonga olib boruvchi tarmoqlar ham tashkil etildi. Bu esa Turkistonning yirik shaharlari o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlab, Rossiya imperiyasi markaziy guberniyalari bilan transport-kommunikatsiya tizimini tezlashtirgan. Temir yo‘l qurilishi orqali avval karvon yo‘llari orqali haftalab davom etgan yuk tashish jarayonlari ancha qisqaradi[1]. Mazkur temir yo‘l nafaqat iqtisodiy, balki mustamlakachilik siyosati nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etdi. Rossiya imperiyasi Turkistonda harbiy harakatlarni tezkor amalga oshirish, ma‘muriy boshqaruvni mustahkamlash va xomashyo resurslarini markazga uzluksiz yetkazib berish maqsadida temir yo‘l infratuzilmasini kengaytirishga katta e‘tibor qaratdi. Xususan, Farg‘ona vodiysida yetishtirilgan paxta mahsulotlarini Samarqand orqali Rossiya sanoat markazlariga tashish imkoniyati kengaydi. Bu jarayon Turkiston iqtisodiyotining Rossiya bozoriga qaramligini kuchaytirgan. Temir yo‘l qurilishi Samarqand shahrining iqtisodiy qiyofasiga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatgan. Temir yo‘l vokzali atrofida yangi savdo nuqtalari, omborxonalar, sanoat korxonalar va transport xizmatlari shakllangan^[2].

Samarqand viloyatida ichki transport harakati asosan arava va hayvon kuchiga tayangan. Viloyatda jami 1 438 064 bosh chorva mavjud bo‘lib, shundan 38 043 bosh tuya transport va yuk tashishda faol ishlatilgan. Shuningdek, 91 808 bosh ot, 150 005 eshak va 34 907 bosh xachir mavjud bo‘lgan. Bu ko‘rsatkichlar hayvon transportining iqtisodiy hayotda muhim o‘rin tutganini ko‘rsatadi. Tuyalar asosan uzoq masofali karvon savdosida, otlar pochta va yo‘lovchi tashishda, eshak va xachirlar esa shahar ichki tashuv ishlarida foydalanilgan. Statistik hisobotlarda Samarqand viloyatidagi yo‘llar holati ham alohida qayd etilgan. Masalan, 1904 yilda ta‘mirlangan grunt yo‘llarining umumiy uzunligi 2 105 verstni tashkil etgan bo‘lib, shundan 1 163 versti Samarqand uezdi hissasiga to‘g‘ri kelgan. Kattaqo‘rg‘on

uezdida 198 verst, Jizzax uezdida 311 verst va Xo'jand uezdida 433 verst yo'l ta'mirlangan. Yo'llarni ta'mirlash ishlari asosan aholining natural majburiyati orqali amalga oshirilgan.

Temir yo'l transporti Samarqand iqtisodiyoti rivojida hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan. Hisobotlarda qayd etilishicha, Samarqand viloyatida ishlab chiqarilgan paxtaning katta qismi temir yo'l orqali Rossiyaning markaziy guberniyalariga yuborilgan. 1904 yilda viloyat bo'yicha 1 030 841 pud paxta xomashyosi yig'ilgan. Shundan Samarqand uezdida 182 800 pud, Kattaqo'rg'onda 575 076 pud, Jizzaxda 109 251 pud va Xo'jandda 308 400 pud mahsulot yetishtirilgan. Paxta asosan temir yo'l orqali Moskva va Ivanovo sanoat markazlariga jo'natilgan.

Samarqandda transportning iqtisodiy ahamiyati uzumchilik va vinochilik sohasida ham yaqqol ko'ringan. 1904 yilda viloyatda 5 165 525 pud uzum hosili olingan bo'lib, uning katta qismi temir yo'l orqali tashqi bozorlarga chiqarilgan. Samarqand viloyatida ishlab chiqarilgan vino va spirt mahsulotlari Rossiyaning ichki bozorlariga yetkazib berilgan^[3]. Shahar ichki transportida asosiy o'rinni ikki g'ildirakli aravalar egallagan. Samarqand bozorlari – Registon, Siyob va Chorsu atrofida yuk tashuvchi aravakashlar faoliyat yuritgan. Aravalar orqali g'alla, paxta, qurilish materiallari va hunarmandchilik mahsulotlari tashilgan. Pochta transporti ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, Samarqand–Toshkent va Samarqand–Buxoro yo'nalishlarida pochta karetalari harakatlangan. Transport infratuzilmasini saqlash uchun aholi zimmasiga yuklangan majburiyatlar ham keltirilgan. Masalan, yo'l va ko'priklarni ta'mirlash ishlariga jami 1904 yilda 84 608 nafar ishchi jalb qilingan bo'lib, ushbu ishlar uchun 45 309 rubl sarflangan^[4]. Bu esa transport tizimi davlat va mahalliy aholi iqtisodiy majburiyatlari orqali qo'llab-quvvatlanganini anglatadi.

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Samarqand viloyatida savdo va transport tizimlari o'zaro bog'liq holda rivojlanib, shaharning Turkistondagi yirik iqtisodiy va tranzit markaz sifatida shakllanishiga asos bo'ldi. Savdo hayotida bozorlar, karvonsaroylar, mayda savdo guvohnomalari, mato, g'alla, paxta, go'sht, choy, tuz va hunarmandchilik mahsulotlari bilan bog'liq do'konlar muhim o'rin tutdi. Samarqand uezdida 1899 yilda 1806 ta savdo va sanoat korxonasi qayd etilib, ularning umumiy aylanmasi 1 127 400 rublni tashkil etgani ichki bozor munosabatlarining faolligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, Samarqand shahrida savdo korxonalari aylanmasi 15 449 360 rublga yetgani shahar savdosining uездlar iqtisodiyotidan ancha yuqori darajada markazlashganini anglatadi. Transport sohasida esa karvon yo'llari, arava, tuya, ot, eshak va xachirlar bilan bir qatorda temir yo'l hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. 1888 yilda Zakaspiy temir yo'lining Samarqandgacha yetib kelishi paxta, g'alla, uzum, ipak va boshqa mahsulotlarni Rossiya imperiyasining markaziy sanoat hududlariga tezroq yetkazish imkonini berdi. 1904 yilda viloyatda 38 043 bosh tuya, 91 808 bosh ot, 150 005 eshak va 34 907 bosh xachir mavjud bo'lgani hayvon transporti temir yo'l bilan bir vaqtda ichki tashuvlarda o'z ahamiyatini saqlab qolganini ko'rsatadi^[5]. Demak, Samarqandda savdo infratuzilmasi va transport tarmoqlarining uyg'un rivojlanishi bir tomondan mahalliy bozorlarni jonlantirgan bo'lsa, ikkinchi tomondan mintaqani Rossiya imperiyasi iqtisodiy tizimiga yanada chuqurroq bog'lab qo'ygan.

Savdo munosabatlarining rivojlanishi bozorlar, karvonsaroylar va savdo korxonalari faoliyatining kengayishi bilan bog'liq bo'lib, shahar Turkiston o'lkasining muhim iqtisodiy markazlaridan biriga aylangan. Ayniqsa, paxta, g'alla, ipak, choy, manufaktura mahsulotlari va hunarmandchilik buyumlari savdosining o'sishi ichki va tashqi bozorlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlagan.

Samarqand viloyatida transport tizimining rivojlanishi karvon yo'llari, pochta traktlari va temir yo'l tarmoqlari bilan uzviy bog'liq bo'lib, 1888 yilda Zakaspiy temir yo'lining Samarqandgacha yetib kelishi mintaqa iqtisodiyotida tub burilish yasagan^[6]. Natijada yuk tashish tezligi oshgan, savdo aylanmasi kengaygan va Samarqand Rossiya imperiyasining muhim tranzit markazlaridan biriga aylangan.

Temir yo‘l transportining rivojlanishi paxtachilik, g‘allachilik, uzumchilik va mahalliy hunarmandchilik mahsulotlarini tashqi bozorlarga olib chiqish imkoniyatini kengaytirib, Samarqand viloyati iqtisodiyotining Rossiya bozoriga integratsiyalashuvini kuchaytirgan. Shu bilan birga, karvon transporti, tuya, ot, eshak va aravalar ichki bozor va mahalliy tashuvlarda o‘z ahamiyatini saqlab qolgan.

Samarqand viloyatida savdo va transport infratuzilmalarining o‘zaro uyg‘un rivojlanishi shaharning iqtisodiy qiyofasini o‘zgartirib, yangi bozorlar, omborxonalar, transport-kontoralar va xizmat ko‘rsatish muassasalarining shakllanishiga olib kelgan. Bu jarayon bir tomondan shahar iqtisodiy faolligini oshirgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan Turkiston o‘lkasining Rossiya imperiyasi mustamlakachilik iqtisodiy tizimiga qaramligini yanada kuchaytirgan.

Foydalangan adabiyotlar

1. Samarqand viloyati davlat arxivi 1843-fond, 1-ro‘yxat, 1-yig‘ma jild, 17-19-varaqlar.
2. Samarqand viloyati davlat arxivi 1843-fond, 1-ro‘yxat, 1-yig‘ma jild, 19-20-varaqlar.
3. Samarqand viloyati davlat arxivi 1843-fond, 1-ro‘yxat, 1-yig‘ma jild, 22-varaq.
4. Samarqand viloyati davlat arxivi 1843-fond, 1-ro‘yxat, 1-yig‘ma jild, 22-23-varaq.
5. Самарқанд тарихи. 1-том. – Ташкент, 1971.–Б. 381.
6. Самарқанд тарихи.- Б.381.